

КИМЁ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Шамсиддинов Муҳаммаджон

Тошкент Давлат стоматология институти
Академик лицейи Кимё фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057423>

Аннотация: Таълим сифати ва самарадорлигини оширишнинг энг муҳим омилларидан бири – ҳар бир педагог кадрнинг касбий билим, кўникма ва малакасининг юқори даражада бўлиши билан боғлиқ бўлиб, буни таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Шу мақсадда бугунги кунда ўқитувчилар малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш борасида бир қанча ижобий ишлар амалга ошириб борилмоқда.

Калит сўзлар: таълим тизими, замонавий инновацион педагогик технологиялар, кимё соҳаси, Олий Мажлис, давлат таълим стандартлари. Бугунги кунда техника ривожланиши, тараққиётни олға юриши билан Кимё фанининг ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Фанни ўқитилиши, унинг мазмун моҳиятини ўқувчиларга етказишда ҳам бир қатор энгилликлар яратилиб келинмоқда. Ўқувчиларни фанга қизиқишлари ва бу фанни ўрганишга интилишларини ортиб бориши биз ўқитувчиларни ҳам тобора руҳлантирмоқда. Шунга қарамай, барча ўқувчиларни дарсга тўлиқ жалб этиш, уларни фанга қизиқтира олиш борасида бир қанча оқсоқланишлар кузатилмоқда. Кимё фанини ўқитишда бир қанча методлар яратилганки, биз улардан оқилона фойдаланиб, ўз ўрнида қўллаб, ўқувчиларни фанга қизиқтира олиш ва уларни тўлиқ дарсларда иштирокини таъминламоғимиз даркор. Кимё фанини ўқитиш услубини қанчалик мураккаблигини фақат шу фан ўқитувчиларигина билишади деб ўйлайман. Ташқаридан қаралганда фақатгина бошқа фанлар қатори бир оддий фан сифатида кўринсада, унинг ўтилишидаги мураккаблик тобора кенгайиб бормоқда. Сабаби, бугунги кунда маълумот алмашинуви тезлиги ва ўқувчини эгаллаши керак бўлган билимлар кўплигидир.

Бугунги кунда таълим тизимида бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда компетенциявий ёндашувга асосланган янги давлат таълим стандартларининг жорий этилиши умумий ўрта таълим мактаби кимё фани ўқитувчилари зиммасига қатор долзарб вазифаларни қўймоқда.

Ш. Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаларида илм-фан ва технологиялар, хусусан, кимё соҳаси ривожига алоҳида аҳамият қаратдилар.

Кимё фани ўқитувчиларининг замонавий инновацион педагогик технологиялар ва методлардан фойдаланиш компетенцияларини ривожлантиришдан иборат.

Кимё фани ўқитувчиларининг замонавий педагогик технологиялар ва методлар ҳақидаги билим, кўникма ва малакаларини ривожлантириб бориш ҳамда кимё фани ўқитувчиларида дарс жараёнида самарали методларни қўллаш кўникмаларини шакллантириб бориш зарур. Ўқитувчида барча инсоний фазилатлар мужассам бўлиши лозим.

Албатта, ўқитувчи маънавиятли, билимдон, сиёсий билимларга эга бўлсагина, ўқувчиларга замонавий таълим-тарбия бера олади.

Бугунги кунда умумий ўрта таълим мактабларида янги педагогик технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Янги педагогик технология таълим тизимининг рационал йўллари ишлаб чиқувчи лойиҳалаштирувчи жараён бўлиб, унда ўқитувчи асосий масъул шахс ҳисобланади. Чунки унинг асосий вазифаси ахборотни ўқувчиларга тез, аниқ ва тушунарли тарзда етказиб беришдан иборат. Ўқувчиларнинг янгиликларни қабул қилишлари ва бунга мойилликлари ҳамда феъл-атворлари ҳар хил бўлишига қарамай, ўқитувчи уларни мустақил фикрлаш, мушоҳада қилиш ва хулоса чиқаришга ўргатиши лозим. Бунда ўқувчи асосий ҳаракатланувчи куч бўлиб, ўқиш, мутолаа қилиш унинг асосий вазифаси ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, таълим жараёнида ўқитувчи ўқувчиларга ўқув фанининг мазмунини ўзлаштиришда ёрдам бериши лозим. Бунинг учун ўқитувчи дарс жараёнида ўқитишнинг ноанъанавий усулларини ҳам қўллаши мумкин. Негаки кимё фани давлат таълим стандарти ва шу асосда тасдиқланган ўқув режа мазмунини, негизини белгиловчи кўрсаткич ҳамда ўқувчиларнинг билим ва амалий фаолиятлари даражаси меъёрини белгилайдиган мезон бўлиб қолди. Бугунги фан, техника ва саноат жадал суръатлар билан ривожланаётган ҳамда ижтимоий экологик ҳолат ўзгараётган даврда мактабларда кимё фанини мазмун жиҳатдан янгича ўқитиш зарурат ва замон талабидир. Бунда, энг аввало, ўқитувчи дастлаб ўзи таълим бераётган ўқувчилар гуруҳида ҳар бир шахснинг хислати, кимё фанига қизиқиши ҳамда бу фанга бўлган ижодий муносабатини аниқламоғи лозим. Кимё фанини ўқитишни табақалаштирилган ҳолда

ташкил қилиш –бу ўзлаштириши паст бўлган ўқувчиларга ёрдам бериш ва уларни ўзлаштирувчилар қаторига кўтариш имконини беради. Аммо ўқувчилар ўзлари ўзлаштирган тушунчалари тўғрисидаги саволларга оғзаки жавоб бераётганларида диққатлари бироз бўлинади ва улар қийналадилар. Шу боис, бу усулдан воз кечишдан мақсад барча ўқувчиларни дарсга баробар жалб қилишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24январдаги Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» ги Қонуни.
4. Кимё фанидан ўқувчиларда компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган Давлат таълим стандартлари ва ўқув дастури. Тошкент 2017 йил.
5. Абдулхаева М.М., Мардонов Ў.М. Кимё – Т.: “Ўзбекистон”, 2002.
6. Умидли кимёгарлар. – Т., 2009.
7. Хомченко Г.П. Кимё олий ўқув юртларига кирувчилар учун. – Т.: “Ўқитувчи”, 2007.
8. Ибрагимов Г.И. Современное состояние и перспективы развития химической промышленности Узбекистана. // “Ўзбекистон кимё журнали”, 2007, №4. –С. 3–7.

